

G`AYBULLA AS-SALOM – O`ZBEKISTONDA TARJIMASHUNOSLIK ILMINING QAROR TOPISHI VA TARAQQIYOTIGA KATTA HISSA QO`SHGAN OLIM

M.B.Tursunaliyeva

O`zMU Xorijiy filologiya fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621610>

Azaldan Markaziy Osiyo xalqlari ilm-fanda ko`plab yutuqlarga erishganligi tarixdan ma`lum. Xususan, XX asr ilm-fanida juda katta o`ringa ega bo`lgan Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti dunyo ilm fani beshigiga buyuk allomalarni yetishtirib bergan maskan hisoblanadi. Zotan, “Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti o`z faoliyati davrida ta`lim va ilm-fanni rivojlantirishga, shuningdek, respublika iqtisodiyotining turli tarmoqlari, ijtimoiy va ma`naviy sohalari uchun kadrlar tayyorlashga salmoqli hissa qo`shdi. O`tgan davrda 100 nafardan ortiq akademik va 2,5 ming nafar fan doktorlari va nomzodlari tayyorlandi. T.Sarimsoqov, S.Sirojiddinov, M.Salohiddinovning matematiklar, J.Musayevning biokimyogarlar, H.Abdullayev, T.Dolimovning geologlar maktablari keng e`tirof etildi. O`zbekiston Qahramonlari A.Oripov, E.Vohidov, O.Sharafiddinov va S.G`aniyeva universitetda ta`lim-tarbiya oldilar”¹.

XX asr adabiyotida juda katta o`ringa ega bo`lgan va turli davrlarda “Turkiston xalq universiteti”, “Turkiston musulmon xalq dorilfununi”, “Turkiston davlat universiteti”, “O`rta Osiy davlat universiteti”, “Toshkent davlat universiteti”, “O`zbekiston Milliy universiteti”² nomlari bilan atalgan dargohda ko`plab olim, yozuvchilar tomonidan tarixda o`chmas iz qoldirgan asarlar yozildi, tarjima qilindi. Qolaversa, ushbu dorilfununda badiiy tarjima nazariyasi faniga asos solindi.

Tarjima nazariyasi ilmining butun respublika bo`ylab rivojlanishiga o`zining asosiy hissasini qo`shgan G`aybulloh as-salom ushbu jabhada salmoqli o`ringa egadir.

Taniqli adabiyotshunos, tarjimashunos olim, filologiya fanlari doktori, professor, respublikada xizmat ko`rsatgan fan arbobi, katta qalb egasi G`aybulla as-salom (taxallusi), asil ismi Salomov G`aybulloh Tojiddinovich 1932-yilning 11-dekabr sanasida Samarqand viloyatining Xatirchi tumanida tavallud topgan (hozirda ushbu tuman Navoiy viloyatiga tegishlidir). Qizlari bo`lmish Nazira Salomova

¹ “2019 — 2023 yillarda Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universitetida talab yuqori bo`lgan malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatni rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi PQ-4358-sonli qarori.

² A.Azlarov, H.Boltaboyev, H.Dadaboyev. Mo`tabar ziyo maskani. (1918-2008). Toshkent, G`ofur G`ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. 9-b.

otasi haqida shunday deydi: “Otam - Gʻaybulla as-salom bolalik chogʻlaridan boshlab ilm olishga oʻzgacha ixlos bilan ulgʻayganlar. Arab va rus tillarini bilgan. Oilada yolgʻiz farzand boʻlganligi bois 7-sinfligidanoq ishlay boshlagan. Bir vaqtning oʻzida ikki maktabni tamomlagan. Shundan soʻng 1952-yili Samarqand davlat universitetining filologiya fakultetiga oʻqishga kirgan va 1956-yilda tamomlaganlar”³.

Gʻaybulla as-salomning otalari Tojiddin mulla - oʻz zamonasining yetuk shaxslaridan edi. Farzand tarbiyasida qattiqqoʻl, talabchan boʻlgan. Ustoz ular haqida oʻzining “Ey umri aziz” kitobida quyidagilarni yodga oladi: “Padarimiz el-ulus orasida “mulla Toji” degan nom bilan mashhur edilar. Eski maktabda tahsil koʻrgan, oʻqimishli va moʻtabar zot boʻlganlari bois. Lekin dadamiz “millatchi”, “xalq dushmani”, “quloq” boʻlishdan bir umr choʻchib yashadilar. “Zinhor mulla emasman, hoy musulmonlar, odamlar oʻzicha menga shunday laqab qoʻygan” der edilar nuqul. “Mulla Toji degani bu nom emas, laqab, bizda, oʻzbekchilikda taomil shunday”, “oʻzbekchilik jonga balo, axir” deganlari-degan edi. Bilsa hazil, bilmasa chin maʼnosida. Endi menga turib-turib alam qiladi. Aytsang - gap, aytmasang – dard”⁴.

Gʻaybulla as-salom 1956-1967-yillar davomida Oʻzbekiston fanlar akademiyasi til va adabiyot institutida aspirant, ilmiy xodim, direktor oʻrinbosari sifatida faoliyat yuritgan. 1967-1969-yillarda esa “Oʻzbek sovet ensiklopediyasi”da bosh muxarrir oʻrinbosari, 1969-yildan boshlab Toshkent davlat unuversiteti tarjima nazariyasi kafedراسi mudiri sifatida ham ishlagan⁵. Mehnat faoliyatining asosiy qismini mana shu oliy dargohda davom ettirdi. Umrining soʻngi yillarigacha ushbu maskanda yoshlarga ilm-fan, tarjima nazariyasi, uni fan sifatidagi ahamiyati, uning tarixi masalasida taʼlim berdi va oʻzining ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordi, koʻplab shogirdlarga ustozlik qildi. Gʻaybulla as-salomning ilmiy-ijodiy faoliyati maʼnaviyat, madaniyat va maʼrifat masalalariga bagʻishlangan.

Mana shu ilmiy-ijodiy faoliyatining natijasida Gʻaybulla as-salom qator adabiyotlarni chop ettirdi. Uning birinchi tadqiqotlari hali Samarqand universitetida tahsil olayotgan yillari boshlangan edi. Ustozning 1961-yillarda “Maqol, matal va idiomalar tarjimasi”, “Badiiy tarjimaning leksik-frazeologik masalalari”, “Rus tilidan oʻzbek tiliga maqol-matallar tarjimasi” kabi risolalari chop etildi. Shundan soʻng, “Til va tarjima” nomli salmoqdor monografiyasi 1964-yilda “Fan” nashriyotida bosilib chiqdi. Shu yillari u lugʻatchilik va

³ Gʻaybullo as-salomning qizlari Nazira as-salom bilan 2022 yil 10 martdagi suhbat - audio zapis maʼlumotlaridan.

⁴ Gʻaybulla as-salom. Ey umri aziz. Toshkent, 1997.”Sharq” Nashriyoti 8-b.

⁵ “Gʻaybulloh as-Salom zamondoshlari xotirasida” Toshkent, 2002. « Toshkent islom universiteti » nashriyoti.

qomuschilik masalalariga doir yetuk ilmiy ishlar yozdi. Keyin ketma-ket “Tarjima nazariyasiga kirish”, “Tarjimon mahorati”, “Do`stlik ko`priklari” (N. Komilov bilan hammualliflikda), “Badiiy tarjima va adabiy tarix problemalari” “Adabiy an’ana va badiiy tarjima problemalari”, “Tarjima nazariyasi asoslari” nomli darslik va monografiyalari bosilib chiqildi⁶. Bu ishlarda badiiy tarjima, tarjimon mahorati va san’ati, tarjima aniqligi va milliy koloriti, ana o`sha davr ruhi, tarjima va uslub borasida toza va izchil nazariy fikrlar bayon etilgan. Bir necha tilda yaratilgan adabiyotlar tarjimalarni qiyoslab o`rganish asnosida dolzarb ilmiy muammolar yechilgan.

Albatta, ushbu adabiyotlar bilan bir qatorda ilmiy qo`llanmalarni respublika oliy o`quv yurtlariga dastur sifatida taqdim etgan. Xususan, 1973-yillarda “Tarjima tarixi kursi”, “Tarjima nazariyasiga kirish kursi programmasi”, “Umumiy tarjima nazariyasi asoslari kursi programmasi” kabi qator dasturlarni chop ettirdi.

G`aybulla as-salom “Umumiy tarjima nazariyasi asoslari kursi programmasi” dasturida tarjima va uslub mavzusida uslubning asosiy tushunchalariga quyidagi fikrlarni: “Uslub-inson tushunchasi. Yozuvchining qalbi – uslub. Uslub yozuvchining “o`z ovozi” ko`rsatkichidir⁷”, - deya ta’kidlaydi.

Ko`plab ilmiy asarlar bilan cheklanmagan ravishda, pand-nasihatchilik ruhida kitoblarni ommaga taqdim etgan. Xususan, Ustozning “Bulbul xonishi va to`ti falsafasi” asarida bir muhim jihatga o`zining odilona fikrini shunday bayon etadi: “Mabodo, biron sababga ko`ra, bizning ayrim tilshunos, adabiyotshunos va tarjimashunos olimlarimizni... jazolash lozim bo`lib qolsa, ularni o`zlari yozgan kitoblarini ko`pchilik o`rtasida ovoz chiqazib o`qishga majbur qilish kerak. Bundan og`ir jazo bo`lmasa kerak jahonda! “O`quvchi” — zerikib o`ladi, tinglovchini esa qo`rg`oshinday og`ir mudroq bosadi...⁸”

Ustoz G`aybulla as-salom qalami o`tkir yozuvchiligi uning “Til va hayot” asaridagi fikr va zikr, til haqidagi mulohaza va mushohadalarida o`zining yorqin aksini topgan:

“Tilning g`aribligi — tafakkurning qashshoqligidan.

* * *

Tiling bo`lmasa, gapirib nima qilasan?

* * *

⁶ «O`zbekiston adabiyoti va san’ati» gazetasining 2007 yil 41-soni.

⁷ G`aybulla as-Salom. Umumiy tarjima nazariyasi asoslari kursi programmasi. Toshkent, 1973. 8-b.

⁸ G`aybulla as-Salom. Bulbul xonishi va to`ti falsafasi. 1989.

Ko'p tilshunos olimlarimizning bisoti — tili sanoqli atamalar majmuasidan iborat. Shu bisotdan tashqarida ular — yo'q.

Bu ilmiy kitobni insoniy tilga «o'girilsa», butun ma'nosi va ta'siri yo'qoladi. Ilm bo'lmay qoladi. Vassalom.

Tilimiz ham, o'z tarkibiga ko'ra, «Paxtakor» komandasiga o'xshab qolgan.⁹

Bundan tashqari ustoz o'zining “Bebaho narsaning bahosi” deb nomlangan risolasida ham bizlarga ibrat bo'la oladigan chuqur ma'noli g'oya va fikrlarini ilgari surganlar:

*Tug'ilgan kuning esdan chiqsa chiqsinu, biroq nima uchun tug'ilganing esdan chiqmasin.

* Sassiqliq daraxtga qo'nib, chah-chahlab sayrayotgan bulbulni kim ko'ribdi?

* Hayvonlar ham insoniy munosabatga muhtoj.

* Siz vaqtni tejamangiz, vaqt sizni tejaydi.

* Odamlarni barcha kuchli va zaif tomonlari bilan, ular qanday bo'lsalar shundayligicha qabul qilish kerak.

* Agar sen halol mehnat qilsang, odamlar seni o'zlari izlab topadi.

* Ko'rishni istasang, har qanday kimsada ham istagancha yaxshiliklarni ko'rishing mumkin. Buning uchun nekbin ko'z bo'lishi kerak.

* Olimning johilligi nima-yu, johilning olimligi nima?

* Bilmaslik garchi ayb emas, illo fazilat ham emas.

* Yuksalishni istasang – boshqalarni ko'tar!

* Boshqalarni pastga tortayotgan odam o'zining yer qa'riga kirib ketayotganini sezmaydi.¹⁰

G'aybulla as-salom ijodiy faoliyati mobaynida bir qancha shogirdlarni yetishtirib chiqardi. Ustoz bilan birgalikda o'z zamonasining yetuk kishilari yelkama-yelka ijod payida bo'lishdi. Shogirdlari orasidan ko'plab akademiklar, professor va fan arboblari, fan doktorlari ilm fan rivojiga o'z hissalirini qo'shib kelmoqdalar.

Professor, Beruniy mukofoti sovrindori, filologiya fanlari doktori E.A. Karimov Ustoz haqida shunday fikr bayon qiladi: “G'aybulla as-salom har tomonlama badastur ilm sohibi. Keng miqyosda e'tirof qozongan maktabi, qobil shogirdlari, kitob, risola darsliklari, o'z qo'li bilan tashkil etgan minbargohi bor.

G'aybulla as-salom sermahsul tarjimashunos olim. U yaratgan ilmiy tadqiqotlari hajmi 278.7 bosma taboqdan iborat (metodika, adabiy publitsistika, amaliy

⁹ G'aybulla as-Salom. Til va hayot.

¹⁰ G'aybulla as-Salom. Bebaho narsaning bahosi.

tarjimachilik hamda badiiy ijodga daxldor asarlari bu hisobga kirmaydi). Bu har biri 10 bosma taboqdan iborat, salkam 28 jildidan tashkil topgan ilmiy kitob (monografiya) majmuasi degan soʻz. Boshqacha aytganda, 1954-yildan buyogʻiga, muntazam ravishda, har yili, oʻrta hisobda, 9.6 bosma taboqda ilmiy mahsulot bergan. 1970-yildan buyon uning ilmiy rahbarligida (opponentligida) himoya qilingan dissertatsiyalar soni 63 taga yetadi. Bu ustod olim har yili qariyb uchtdan fan doktori, professor va fan nomzodlariga ilmiy ham rasmiy kafolot bergan degani.¹¹”

Gʻaybulla as-salom oʻzining ijodiy yoʻliga shunday deya taʼrif beradi: “nasib esta, bundan keyingi katta ilmiy va ijodiy ishlarimga bamisoli bir debocha boʻladi, xolos. Salmoqdor milliy-qomusiy nashr, koʻp jildli turkiyzabon lugʻat, tarjima darsligi, koʻp tilli magʻribu mashriq devoni (antologiya), bir sheʼriy majmua va Qurʻoni Karim tarjimalari tahliliga bagʻishlangan tadqiqot yaratish orzusida yonaman...”

Ustoz mustaqillik yillarda 25 jildlik kitob yozishni maqsad qilgan edilar, va 1997-yillar mobaynida ushbu raqamlar orasidan ikkitasini, “Ey umri aziz” va “Ezgulikka chogʻlan, odamzod” deb nomlangan asarlari chop ettirishga ulgurdi xolos. Sababi, hozirgi Mirzo Ulugʻbek nomidagi Milliy universitetiga “Milliy” maqomi berilishi munosabati bilan oʻtkazilgan katta tadbirda, 2000-yil 31-yanvar sanasida yurak huruji tufayli ustoz oʻzining soʻnggi manziliga mana shu dargohdan kuzatildi¹².

Biroq koʻplab ijimoiy tarmoqlarda, xususan, You Tube hamda Google platformalarida ustozning vafoti sanasi 2003-yil deya ayrim xatoliklar bilan havola etilgan. Vaholanki, Mirzo Ulugʻbek nomidagi Milliy uniuersitetiga “Milliy” maqomi Oʻzbekiston respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimov tomonidan 2000-yil 28-yanvarda berilgan.

Biz yoshlar Gʻaybulla as-salom yaratgan badiiy tarjima nazariyasi ilmiy maktabini davom ettirishimiz, yangi-yangi ilmiy yoʻnalishlarni kashf qilishimiz lozim. Bugungi kunda Gʻaybulla as-salomning nomini abadiylashtirish muhim masalalardan hisoblanadi. Shu maqsadda, taklif sifatida Xorijiy filologiya fakultetida har yili muntazam ravishda Gʻaybulla as-salom tavalludiga bagʻishlangan iqtidorli talabalarning ilmiy-amaliy konferensiyasini tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

¹¹ Professor Gʻaybulla as-Salom/Gʻaybulla Salomov/ ilmiy va ijodiy hayotiga oid maʼlumotnoma. Samarqand, SamDD nashriyoti. 1992. Tuzuvchilar: filologiya fanlari doktori Muhammadjon Holbekov, filologiya fanlari nomzodi Salohiddin Hayitov, Poshali Usmon, Zohidjon Sodiqiy va Salim Jabborov.

¹² Gʻaybullo as-salomning qizlari Nazira as-salom bilan 2022 yil 10 martdagi suhbat - audio zapis maʼlumotlaridan.

1. “2019 — 2023 yillarda Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida talab yuqori bo‘lgan malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi PQ-4358-sonli qarori.
2. A.Azlarov, H.Boltaboyev, H.Dadaboyev. Mo‘tabar ziyo maskani. (1918-2008). Toshkent, G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. 9-b.
3. G‘aybullo as-salomning qizlari Nazira as-salom bilan 2022 yil 10 martdagi suhbat - audio zapis ma‘lumotlaridan.
4. G‘aybulla as-salom. Ey umri aziz. Toshkent, 1997.”Sharq” Nashriyoti 8-b.
5. “G‘aybulloh as-Salom zamondoshlari xotirasida” Toshkent, 2002. « Toshkent islom universiteti » nashriyoti.
6. «O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati» gazetasining 2007 yil 41-soni.
7. G‘aybulla as-Salom. Umumiy tarjima nazariyasi asoslari kursi programmasi. Toshkent, 1973. 8-b.
8. G‘aybulla as-Salom. Bulbul xonishi va to‘ti falsafasi. 1989.
9. G‘aybulla as-Salom. Til va hayot.
10. G‘aybulla as-Salom. Bebaho narsaning bahosi.
11. Professor G‘aybulla as-Salom/G‘aybulla Salomov/ ilmiy va ijodiy hayotiga oid ma‘lumotnoma. Samarqand, SamDD nashriyoti. 1992. Tuzuvchilar: filologiya fanlari doktori Muhammadjon Holbekov, filologiya fanlari nomzodi Salohiddin Hayitov, Poshali Usmon, Zohidjon Sodiqiy va Salim Jabborov.